

УДК 628-048.78(477.62-21Донецк)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ДОНЕЦКА

© 2024. Ю. А. Оленичева

В статье рассмотрен исторический аспект формирования тарифов в сфере ЖКХ. Выявлены проблемы водоснабжения населения г. Донецка. Предложены направления совершенствования оказания услуг по водоснабжению населению г. Донецка

Ключевые слова: водоснабжение, ЖКХ, тарифное регулирование в сфере ЖКХ, ресурсосбережение.

Постановка проблемы. На протяжении долгого времени в бывшем СССР на уровень цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги влияла общая идеология распределительных отношений при социализме, вследствие чего они были низкими. Основой социальной природы цен и тарифов на услуги ЖКХ был сложный механизм их финансового регулирования, к методам которого относились целевые дотации, предназначенные для капитального ремонта жилого фонда, и бюджетные дотации, предназначенные для покрытия всех убытков жилищно-коммунальных предприятий. В ведомственном жилом фонде затраты на капитальный ремонт и превышение эксплуатационных расходов над доходом было включено в смету затрат предприятия и покрывалось за счет чистого дохода предприятий по статье «убытки жилищно-коммунального хозяйства» [1].

Перераспределение чистого дохода, созданного в других отраслях, в пользу отраслей ЖКХ, осуществлялось с помощью дотаций, а также льгот при финансовых отношениях с государством. Так, на основную часть фондов ЖКХ не начислялась амортизация.

Одновременное использование финансовых методов и многоуровневой системы ценообразования, дифференциации цен по группам потребителей давали возможность совмещать рост уровня цен для предприятий с реализацией социальной природы цены, предусматривающей низкий уровень цен для населения, что позволяет возместить затраты ЖКХ. Верхние границы социального норматива квартплаты, введенного в 1926 году – не более 13,2 коп в месяц за 1м² и квартплата не выше 10% от уровня дохода семьи – существовали длительное время, всё больше увеличивая отрыв от реальных общественных затрат, которые необходимы для текущего содержания жилого фонда. В Украине первые существенные шаги к рыночным преобразованиям были осуществлены еще в 1994 году. Постановление Кабинета Министров Украины от 15 февраля 1994 года «О переходе на новую систему платы за жилье и коммунальные услуги и к адресным субсидиям на возмещение этих расходов отдельным слоям населения» предусматривало постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги и платы за аренду жилья, включая водоснабжение и водоотведение, горячую воду, отопление, до уровня полного возмещения реальных расходов на содержание жилья и производство услуг. В условиях, когда значительная часть граждан была социально незащищена, отсутствие возможности оплаты всё возрастающей стоимости жилья вынуждает к поиску новых способов экономического обеспечения деятельности

ЖКХ, создание рационального рыночного механизма функционирования отрасли.

Анализ последних достижений и публикаций. Исследованию проблем жилищно-коммунального хозяйства, в частности, водоснабжения и путей их решения с помощью реформирования посвящены работы многих ученых, в том числе работы Бондаренко И. А. [2], в которых рассматриваются проблемы текущего состояния ЖКХ России, предлагается привлечение частного капитала для инвестиций и развития рынка ЖКХ, работы Григорян Г. С. [3], Кузнецовой О. П. [4], в которых рассматриваются региональные проблемы ЖКХ и выделяются перспективные направления для развития этой отрасли с целью повышения эффективности ее функционирования, работы Белова А. Л. [5], в которых рассматривается повышение энергоэффективности и энергосбережение в ЖКХ др. Для совершенствования функционирования ЖКХ предлагается проведение более прозрачной тарифной политики, основанной на объективных критериях и учете реальных затрат; привлечение внебюджетных средств, инфраструктурных и казначейских кредитов; улучшение контроля за использованием средств ЖКХ и обеспечение доступности информации о расходах и доходах управляющих компаний; создание механизмов социальной поддержки для наиболее уязвимых групп населения, чтобы обеспечить доступность коммунальных услуг для всех граждан; установление четких стандартов качества предоставляемых коммунальных услуг, а также внедрение мер стимулирования компаний к повышению своей производительности; стимулирование развития возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной и др.); внедрение энергосберегающих технологий и оборудования [2, 3, 4, 5]. Однако вследствие региональных особенностей, данная тема остается актуальной для ДНР.

Целью статьи является теоретическое обобщение и разработка рекомендаций по совершенствованию оказания услуг водоснабжения населению города Донецка.

Задачи статьи: рассмотреть исторический аспект формирования тарифов в сфере ЖКХ, выявить проблемы оказания услуг по водоснабжению населения города Донецка, разработать рекомендации по совершенствованию оказания услуг по водоснабжению населению города Донецка.

Результаты исследования. Водоснабжение ДНР имеет ряд проблем, как непосредственно связанных с боевыми действиями, так и не связанных с ними.

До начала военного конфликта 2014 г. централизованное водоснабжение Донецкой области не имело аналогов в Европе и представляло собой систему уникальных гидротехнических сооружений. Оно включало канал Северский Донец – Донбасс, протяженностью 132 километра, магистральные водоводы, длиной свыше 2 тыс. км, 17 фильтровальных станций и водохранилищ, которые ежедневно поставляли потребителям свыше 1,5 млн. куб. м. питьевой воды. В современных условиях подача воды через канал затруднена вследствие боевых действий.

Подача воды в Донецкую область составляла 1,6-1,7 миллиона м³ воды в сутки. На одного жителя в среднем приходилось 254-333 литра в сутки, а на коммунально-бытовые цели – до 280 литров, на 3,7% больше, чем в среднем по Украине [6].

До 2014 г. 80% воды, поставляемой КП «Компания «Вода Донбасса»» в города Донецкой области потребляло население, 20% – промышленность и сельское хозяйство, хотя во времена СССР на них приходилось более 50%. Изменения произошли вследствие закрытия некоторых промышленных объектов, а также уменьшения водопотребления, сокращения площадей орошаемых земель [7].

В области фактически потреблялось около 950 млн. куб.м. воды. В этом объеме питьевая вода составляла более 50% (500 млн. м³). При реализации этой воды четко

прослеживались следующие тенденции:

снижение объемов реализации питьевой воды, что обусловлено абсолютным сокращением численности населения области;

снижение потребления промышленными предприятиями.

В настоящее время указанные проблемы усилены боевыми действиями и отсутствием контроля над каналом Северский Донец – Донбасс. В Донецкой Народной Республике централизованным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является река Северский Донец. Из-за боевых действий к ней добавили вспомогательные объекты водоснабжения – водопроводы транзита пресной воды из Дона и водооткачивающих скважин Старобешевского района республики.

Пока ситуация с естественными источниками воды в республике едва ли изменится: даже если канал «Северский Донец – Донбасс» перейдет под контроль российской армии, для его полного заполнения необходим промежуток в несколько лет. Очевидно, что потребность в больших объемах питьевой воды хорошего качества сохранится еще надолго, а официальные тарифы за потребленную воду в Донбассе будут только расти [8].

В современных условиях индексация тарифов в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) контролируется Правительством ДНР.

На время переходного периода, на территории Донецкой Народной Республики применяются нормы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, утвержденные городскими администрациями. Планируется до окончания переходного периода, уполномоченными органами Донецкой Народной Республики утверждение единых для всех населенных пунктов норм потребления воды, в зависимости от степени благоустройства жилья в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В нашем регионе последний раз индексацию провели полтора года назад – 1 января 2023 года. Основной причиной роста стоимости коммунальных услуг в ДНР является убыточность действующих тарифов, которые ниже, чем в других регионах РФ. При этом из-за инфляции увеличились цены на металл, строительные материалы, топливо и другие материалы и услуги. В итоге расходы ресурсоснабжающих организаций не покрываются доходами от действующих тарифов. А возможности республиканского бюджета по выделению субсидий на «разницу в тарифах» ограничены и в основном направлены на выплату заработной платы работникам отрасли [9].

В Донецке в сфере водоснабжения и водоотведения с 1 июля 2024 года действуют следующие тарифы (с учетом НДС) для населения (на основании Постановления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 19 апреля 2024 г. № 7/2 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. включительно»): на питьевое водоснабжение – 32,42 руб. за 1 куб.м; на водоотведение – 15,04 руб. за 1 куб.м; на техническую напорную воду – 2,48 руб. за 1 куб.м; на техническую попускную воду – 0,22 руб. за 1 куб.м; на техническую оборотную воду – 0,22 руб. за 1 куб.м. [10].

Норма водопотребления зависит от степени благоустройства жилья.

Начисления будут производиться в дни подачи воды. В случае подтверждения полного отсутствия водоснабжения в день подачи воды, начисления за холодное

водоснабжение производится не будут. При этом, для сравнения, норматив по Ростовской области: 140 литров на человека в сутки. Донецк: в среднем 120-180 литров на человека в сутки.

На сегодняшний день в республике действует временный «Технологический режим подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации». Качество подаваемой воды ежедневно контролируется химико-биологическими лабораториями и соответствует указанному документу. В процессе подготовки, вода проходит все необходимые ступени очистки [11]. Однако, к потребителю вода может поступать не надлежащего качества из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых и разводящих сетей. Это также является существенной проблемой, т.к. износ более половины сетей достигает 100% [12, с. 12].

В настоящее время власти ДНР стараются загрузить промышленность региона таким образом, чтобы обеспечить производство труб для восстановления водопровода. Власти Донецкой Народной Республики намерены провести масштабный ремонт и снизить износ труб водоснабжения в Донецке с 85% до 30% в течение ближайших 10 лет. Необходимо добиться того, чтобы коэффициент ветхости труб каждый год уменьшался. Такая программа готовится, параллельно хозспособом осуществляется замена труб [13]. Однако, в современных условиях, указанная проблема частично обуславливает снижение качества воды, получаемой населением.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства ДНР нуждается в срочном реформировании, т. к. значительный износ основных фондов влечёт за собой потери в сетях и неэффективное использование ресурсов, а тарифообразование, строящееся на затратном принципе, не стимулирует коммунальные предприятия к развитию ресурсосберегающих мероприятий, оставляя качество оказываемых услуг крайне низким. В современных условиях жилищно-коммунальному хозяйству свойственны значительные потери ресурсов – как предоставляемых потребителям, так и потребляемых самими коммунальными предприятиями.

В других регионах РФ существуют схожие проблемы. Так, по данным Росстата, в регионах России более 44 % водопроводных сетей, 30 % сетей горячего водоснабжения и 45 % канализационных сетей нуждаются в замене. Из-за изношенных труб возникают проблемы: около четверти очищенной воды, прошедшей станции водоподготовки, теряется, а содержимое канализационных сетей проникает в грунтовые воды через дыры в трубах, что требует переработки до 30 % «лишних» стоков на системах очистки. Отсюда, необходимость проведения ремонтно-строительных работ, замены инженерных систем, реконструкции кровли и фасадов, а также увеличения затрат на обслуживание лифтов и вентиляции [2, с. 51].

Схема взаимоотношений между субъектами оказания услуг по водоснабжению населению представлена на рис. 1.

Действующая система тарифного регулирования в водоснабжении не стимулирует предприятия ЖКХ к ресурсосбережению и сокращению непроизводительных затрат, что делает отрасль непривлекательной в аспекте инвестиций. В качестве основных недостатков существующей системы тарифного регулирования можно выделить следующие:

несбалансированность тарифного регулирования на разных уровнях, когда изменение стоимости ресурсов не влечёт за собой соответствующее изменение тарифов на воду энергию, что приносит прямые убытки коммунальным предприятиям;

отсутствие у предприятий, как правило, целевых задач, которые им необходимо решить при данном значении тарифа, а также производственных программ, что

обуславливает и отсутствие системы контроля за деятельностью предприятий [14].

Проведение сбалансированной ценовой (тарифной) политики на услуги водоснабжения даст возможность решить вопросы тарифного регулирования.

Рис. 1. Схема взаимоотношений между субъектами оказания услуг по водоснабжению населению

Одной из основных целей работы по реформе системы тарифного регулирования является обеспечение инвестиций в модернизацию и развитие коммунальной сферы и создание стимулов к снижению издержек, переходу к ресурсосбережению. Необходимо, чтобы система тарифного регулирования обеспечивала предприятию объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной и инвестиционной программы. Тарифная политика должна реализовывать следующие принципы: возмещение в полном объёме экономически обоснованных затрат всем, кто обеспечивает процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг; баланс интересов всех сторон, заключающийся в том, что процесс формирования тарифа на услуги ЖКХ состоит в поиске компромисса между финансовыми потребностями поставщиков услуг, спросом потребителей и техническими вопросами; прогнозируемость и последовательность внесения изменений в тарифы для потребителей коммунальных услуг; прозрачность, для того чтобы добиться доверия со стороны потребителей коммунальных услуг; уменьшение политизированности ценообразования, которого можно достичь посредством внедрения соответствующих принципов и процедур тарифного регулирования.

Для эффективного регулирования предприятий ЖКХ необходимо опираться на три основных аспекта:

1. Определить формирование их производственной и инвестиционной программ, целей деятельности, разработать перспективные схемы развития систем водоснабжения и теплоснабжения городов.
2. Решить задачи формирования и утверждения тарифов в качестве средства финансового обеспечения вышеуказанных программ.
3. Проводить мониторинг предприятий ЖКХ.

Наличие в совокупности этих трёх компонентов позволит органам местного самоуправления обеспечивать население качественными жилищно-коммунальными услугами.

Совершенствование системы управления ЖКХ также является важным аспектом

для развития ресурсосбережения. При этом следует чётко обозначить как функции собственника жилищного фонда, так и делегирования им, на конкурсной основе, кроме подряда на обслуживание недвижимости специализированным организациям функций по управлению. Целесообразно применять трёхуровневую структуру: собственник жилищного фонда и других объектов недвижимости; заказчики жилищно-коммунальных услуг, в роли которых могут выступать ТСЖ или управляющие компании; подрядные организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.

Вышеупомянутые функции в городских советах целесообразно разделить посредством назначения отраслевых исполнительных органов городских советов представителем собственника жилищного фонда городских советов, их объектов благоустройства и технологической части основных фондов инженерной инфраструктуры. На службы заказчика возлагается функция управления этой собственностью.

При этом функция управления должна рассматриваться как деятельность, которая приносит управляющей компании и собственнику имущества доход, и обеспечивает сохранение и улучшение как коммунальной, так и других видов собственности.

В связи с этим, в цели деятельности служб заказчика должно входить формирование конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг для улучшения их качества и снижения реальных затрат.

Деятельность отраслевых исполнительных органов городских советов должна быть также направлена на формирование единой политики финансирования жилищного хозяйства, а также внедрения системы реального контроля и сравнения уровня обслуживания жилья в различных населенных пунктах с учетом их особенностей. Кроме этого, вопросы эксплуатации жилищного фонда должны быть тесно административно взаимосвязаны с вопросами предоставления услуг потребителям. Однако, переход на реальные договорные отношения между заказчиками жилищно-коммунальных услуг (управляющими компаниями) и поставщиками этих услуг (водоснабжающими предприятиями) обусловит возникновение различных конфликтных ситуаций, в частности административного и методического характера. Особенно заметным это станет при переходе к решению проблем ресурсосбережения в жилищном фонде на практике. Решать подобные споры должен представитель собственника, административно курирующий эту сферу.

К компетенции администраций местных советов необходимо отнести осуществление организационных мер по отработке стандартов, процедур и форм обеспечения привлечения заемного финансирования, а также возложить на них кредитные риски через предоставление бюджетных гарантий, поскольку они заинтересованы в создании условий для привлечения долгосрочных инвестиций для модернизации водоснабжения, которые не могут быть профинансированы за счет собственных доходов предприятий или бюджета [14].

Государственную поддержку инвестиций в модернизацию водоснабжения необходимо осуществлять в трех взаимосвязанных направлениях:

1) финансирование наиболее эффективных инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе посредством привлечения ресурсов государственного бюджета и средств международных кредитных организаций под гарантии администраций регионов, администраций городских советов. Предусматривается софинансирование таких проектов предприятиями ЖКХ, а также областными и местными бюджетами;

2) проведение капитального ремонта жилищного фонда, реконструкции и

модернизации инженерных коммуникаций посредством использования средств местных бюджетов при поддержке областного бюджета по целевым программам;

3) привлечение частных заемных и прямых инвестиций, в частности под государственные или муниципальные гарантии. В современных условиях в государственной и коммунальной собственности находится целый ряд объектов недвижимости, не подлежащих приватизации, но нуждающихся в постоянных и существенных денежных средствах. Большинство экспертов считают целесообразным сдавать объекты ЖКХ в концессию [15, 16].

В Европе в современных условиях существуют три модели, по которым осуществляется реорганизация «коммунальных отношений». Согласно английской модели, объекты жилищно-коммунальной сферы подлежат полной приватизации. Однако, первые попытки приватизации дали достаточно негативный результат, что вынудило правительство принять решение о повышении стоимости услуг и запрете на отключение услуг водоснабжения для бытовых потребителей. Для получения положительного результата приватизации правительством были списаны все долги коммунальных предприятий, и взяты на себя расходы по приведению имущества в работоспособное состояние, проведению его паспортизации и постановки на баланс. Очевидно, что такой вариант является неприемлемым для ДНР. В большинстве крупных городов Европы органы местного самоуправления не позволяют приватизировать системы водо- и теплоснабжения, или, хотя бы, оставляют у себя контрольный пакет акций. Поэтому им принадлежит главенствующая роль, они организуют рынок. Вторая, немецкая модель, предполагает акционирование предприятий отрасли, при том, что контрольный пакет принадлежит муниципалитету. Третья – французская модель, предполагающая передачу муниципальной собственности в аренду или концессию.

Преимуществом концессионных договоров является возможность привлечения инвестиций, в количестве и сроках, определённых концессионным договором, что позволит вывести отрасль из кризисного состояния, повысить качество услуг и улучшить состояние объектов ЖКХ. Однако мировой опыт свидетельствует о возможных значительных недостатках применения концессионной схемы для сферы ЖКХ. Это часто обусловлено тем, что:

1) существует возможность со стороны концессионера выкупить объекты на льготных условиях, что даёт возможность говорить о концессии как о скрытой приватизации;

2) законодательное урегулирование заключения договоров концессии является недостаточным, что предполагает, по сути, регулирование отношений между сторонами в основном самим концессионным договором;

3) ненадлежащий контроль за выполнением обязательств по концессии со стороны концедента;

4) концессионеры, вследствие того, что не являются собственниками не заинтересованы вкладывать средства в объекты ЖКХ;

5) в последние годы во Франции мелкие фирмы, которые изначально арендовали объекты ЖКХ, стали гигантами, и получили возможность диктовать условия правительству, что привело к росту цен и снижению качества услуг.

Выводы. Из всего вышесказанного следует, что для совершенствования водоснабжения населению г. Донецка необходимо осуществлять капитальные вложения в ЖКХ по следующим направлениям: установка приборов учёта по всей цепочке их производства, транспортировки и потребления; осуществить модернизацию

жилищного фонда, замену труб; формирование конкурентной среды посредством концессионных сделок; создание системы реального контроля за использованием средств; формировать конкурентную среду посредством развития отношений концессии, аренды и акционирования; совершенствовать систему управления ЖКХ посредством создания системы собственник – заказчик – подрядная организация; осуществлять государственную поддержку инвестиций в модернизацию ЖКХ; совершенствовать законодательство относительно регламентации процесса передачи объектов ЖКХ в концессию, т. к. права концедента недостаточно защищены.

Реализация предложенных направлений развития ЖКХ региона позволит обеспечить устойчивый процесс развития отрасли на основе рыночных факторов и рыночных взаимоотношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Миронова Т.Д. Реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины / Т.Д. Миронова, В.И. Срибный // Культура народов Причерноморья. — 2004. — №50, Т.2. — С. 171-173.
2. Бондаренко, И. А. Проблемы ЖКХ России как угроза национальной безопасности / И. А. Бондаренко, О. А. Асланова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – № 1(51). – С. 48-52.
3. Григорян, Г. С. Улучшение эффективности системы ЖКХ в городе Калуга: проблемы и перспективы развития / Г. С. Григорян, В. Д. Зюкин // OpenScience. – 2024. – Т. 6, № 3. – С. 4-18.
4. Кузнецова, О. П. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Омской области: их актуальность и пути решения / О. П. Кузнецова, Т. А. Чижикова // Век качества. – 2024. – № 3. – С. 116-127.
5. Белов, А. Л. Повышение энергоэффективности и Энергосбережение в ЖКХ. Решения проблемы / А. Л. Белов // Энергосбережение. – 2024. – № 1. – С. 22-31.
6. Дике поле. Екологічна хроніка Донбасу. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bakhmat.org/ru/wf/2003/wf12-03.TXT>.
7. Пилипенко Н. Воды меньше пьют заводы / Н. Пилипенко // Донбасс. – 2008 г. – 21 марта. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.donbass.dn.ua/showtext.php?mat=7669&rubr=2>
8. Стешенко Т. В ДНР нашли средство против искусственного дефицита воды. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regnum.ru/article/3829985>.
9. Васильев А. Изменение тарифов на коммунальные услуги в ДНР: меньше всех выросла стоимость вывоза мусора, больше – цена на газ – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donetsk.kp.ru/daily/27603/4954115/>.
10. Тарифы действующие с 1 июля 2024 г. – Республиканская служба по тарифам Донецкой Народной Республики – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rst-dnr.ru/tarifnyi-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-2/1438/?ckattempt=1>.
11. Андрей Чертков ответил на вопросы «Блокнот Донецк» об оплате водоснабжения – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bloknot-donetsk.ru/news/andrey-chertkov-otvetil-na-voprosy-bloknot-donetsk-1770638>.
12. Самая плохая вода – в Макеевке, Славянске, Добропольском, Великоновосёлковском районах // Донецкие новости. – 2004. – № 34. – С. 12.
13. В ДНР намерены снизить износ водопроводных труб в Донецке до 30% за 10 лет. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/16854743>.
14. Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства региона. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.reda.spb.ru/docs/gkh.doc>.
15. Отраслевая экономика: эффективное управление ЖКХ на основе концессионных соглашений. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://uecs.mcnp.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=27>.
16. Правительство профинансирует скрытую приватизацию в ЖКХ. Business Information Network. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bin.com.ua/templates/analytic_article.shtml?id=63355.

Поступила в редакцию 30.11.2024 г.

THE IMPROVING OF THE PROVISION OF WATER SUPPLY SERVICES TO THE POPULATION OF DONETSK CITY

Y. A. Olenicheva

The article reveals the historical aspect of the formation of tariffs in the public utility services sector. The problems of water supply to the population of Donetsk have been identified. The directions for improving the provision of water supply services to the population of Donetsk are proposed.

Keywords: water supply, housing and communal services, tariff regulation in the field of housing and communal services, resource conservation.

Оленичева Юлия Александровна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры национальной и региональной экономики

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

olenicheva.yu@mail.ru

+7-949-312-87-94

ORCID 0009-0003-5510-6013

Olenicheva Yuliya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Donetsk State University, city Donetsk